

ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Искандаров Давлат Иброхим угли

магистрант 1-го курса очного отделения факультета

«Международная экономика и менеджмент»

Университет мировой экономики и дипломатии

100007, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мустакиллик, 54

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782291>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Евразийский
экономический союз,
правовые основы,
международная
организация, концепция
евразийства,
таможенный союз.

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные вопросы формирования и развития нормативно-правовой базы регионального интеграционного объединения государств — Евразийского экономического союза. Подробно рассмотрена компетенция Союза как международной организации. Основное внимание уделено анализу институтов и правовой системы ЕАЭС.

Нынешние непростые условия развития мировой экономики стимулируют государства к поиску мер, которые могли бы остановить замедление темпов роста национальных экономик и создать импульс для их дальнейшего развития. Поэтому вопросы интеграции стран мира играют особую роль. Один из ключевых глобальных трендов - региональная экономическая интеграция - зарекомендовал себя в мировой практике как эффективная модель стратегического развития. Сегодня можно утверждать, что эффективность региональных интеграционных объединений и качество коммуникаций между ними будут определять образ будущего мира. В таких условиях глобализации экономики определение эффективности территориальной организации производства является актуальным

вопросом способности реализовать цели и задачи всестороннего развития региона с учетом способности, готовности и соответствия ресурсов требованиям интеграционной экономики, адаптации региональный потенциал к факторам окружающей среды и получение показателей эффективности в условиях межстранового сотрудничества. Исследования в области интеграционных процессов в основном основаны на развитии внешней и взаимной торговли. Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) как региональная экономическая интеграция и как модель стратегического развития является ответом постсоветских стран на вызовы фрагментации глобального экономического управления и усиления регионализации. ЕАЭС — площадка для

взаимовыгодного сотрудничества России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Сегодня Евразийский экономический союз является вторым по глубине региональным проектом экономической интеграции в мире после Европейского союза. ЕАЭС создает рынок с населением более 180 миллионов человек, функционирующий практически по единым прозрачным правилам.

ЕАЭС - относительно новая международная организация региональной интеграции. В этой связи, необходимо проанализировать исторические аспекты, которые предшествовали созданию этого регионального объединения. В течение двадцати лет после распада СССР независимые государства предприняли несколько попыток создать региональное экономическое сообщество, поскольку они понимали, что это принесет пользу всем его государствам-членам.

После распада Советского Союза страны СНГ столкнулись с системным кризисом в экономике, а сама жизнь подталкивала бывшие советские республики к интеграции по следующим объективным причинам:

□ кризис национальных экономик в результате разрыва взаимных экономических связей в период суверенизации постсоветских государств;

□ развал наиболее передовых, наукоемких отраслей народного производства в результате ликвидации в бывших союзных республиках научно-технических объединений, объединяющих различные

подразделения в единую технологическую цепочку;

□ реальная угроза превращения постсоветских стран, в том числе и России, в периферию мирового хозяйства и производителей сырья и полуфабрикатов.

К этому можно добавить распространенное в странах СНГ разочарование в роли иностранного капитала, который, несмотря на возлагаемые на него искусственно завышенные ожидания, не способствовал развитию реальных секторов экономики, высоких технологий и т.п. д., но сводила свою деятельность преимущественно к экспорту энергоресурсов и других видов минерального и биологического сырья[1].

Также одним из наиболее востребованных и перспективных направлений современной общественной мысли является «концепция евразийства». Ее основу заложили ученые «евразийской секты» среди русской эмиграции в Европе в первой половине XX века. Основоположники теории евразийства — П.Н. Савицкий, Г.В. Флоровский, Н.С. Трубецкий, Г.В. Вернадский, С.М. Соловьев, Л.Н. Гумилев — считали, что общность евразийского пространства предопределена самой природой, а его историческое развитие основано на тесном взаимодействии природно-географических и социокультурных факторов [2; 677].

Г.В. Вернадский писал о высоком объединительном потенциале, который существует в советском обществе, он создал целостную схему образования единого евразийского государства,

начиная от скифов и вплоть до советского периода. Основа евразийской государственности должна учитывать взаимные интересы участников. По мнению ученых-евразийцев, народы на евразийском пространстве являются не конкурентами, а союзниками, а потому возникновение общеевразийского государства, основанного на принципах добровольности и взаимной выгоды, исторически неизбежно [3; 28].

В начале 1990-х годов идеи евразийских теоретиков были творчески переосмыслены Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в его концепции «практического евразийства», содержащейся в «Проекте образования Евразийского Союза Государств».

XXI век ознаменовал собой новый этап в процессе региональной интеграции. В 2000 г. пять стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан) приняли решение о создании Евразийского экономического сообщества, что явилось определяющим шагом к региональной экономической интеграции [4, с. 187].

Евразийское экономическое сообщество было основано на концепции тесного и эффективного экономического сотрудничества. Идею поддержали страны, наиболее подготовленные к тесной интеграции и взаимодействию с точки зрения политических, правовых и экономических условий.

В октябре 2007 года Россия, Беларусь и Казахстан предложили идею создания единой таможенной территории, результатом чего стало подписание Договора о создании Единой таможенной территории и

Таможенного союза. Таможенный союз стал совершенно новой формой интеграции на постсоветском пространстве, которая имела наднациональные органы и единое законодательство с Таможенным кодексом.

6 июля 2011 года Таможенный кодекс вступил в силу на всей территории Таможенного союза. Пять дней спустя таможенный контроль на границах между Россией, Казахстаном и Беларусью был отменен; он был перенесен на внешний контур границ государств-членов Таможенного союза. Был сделан первый шаг к региональной экономической интеграции.

В декабре 2010 года Россия, Казахстан и Беларусь подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции с целью создания Единого экономического пространства. Это был второй значительный шаг на пути к региональной экономической интеграции. Заключительный шаг интеграции был сделан с Договором о Евразийском экономическом союзе, который был подписан 29 мая 2014 года в Астане. Он вступил в силу 1 января 2015 года. К настоящему времени его подписали пять стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Этот договор является основным документом ЕАЭС. Он охватывает широкий спектр вопросов, от таможенного регулирования (раздел VIII), внешнеторговой политики (раздел IX) и скоординированной макроэкономической политики (раздел XIII) до формирования общих энергетических рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (раздел XX) и

промышленной кооперации (раздел XXIV). и т.д.

Кроме того этот Договор представляет собой правовую основу для создания ЕАЭС. Как международная организация, Союз имеет право сотрудничать с другими государствами и международными интеграционными организациями. Он имеет право заключать договоры по вопросам, входящим в его компетенцию [5].

Порядок международного сотрудничества Союза устанавливается решением Высшего Евразийского экономического совета (далее – ВЕЭС, Высший совет). Процесс заключения договоров с третьей стороной определяется международным соглашением в рамках Союза. Переговоры по таким проектам договоров осуществляются на основе решения ВЕЭС после завершения соответствующих внутренних процедур в государствах-членах. Выражение согласия Союза на обязательность международного договора с третьей стороной, а также вопросы прекращения, приостановления или выхода из такого договора также практикуются на основе решения ВЕЭС после завершения внутренних процедур.

Членство в Союзе открыто для любого государства, разделяющего его цели и принципы, и на условиях, согласованных между государствами-членами. Для того, чтобы выставить свою кандидатуру на вступление в Союз, государство должно направить заявление председателю ВЕЭС. Решение о предоставлении государству статуса кандидата в члены Союза принимается Высшим Советом. Рабочая группа,

состоящая из представителей государства-кандидата и члена, создается для изучения того, совместима ли национальная система кандидата с принципами и обязательствами, вытекающими из законодательства Союза. Рабочая группа также разрабатывает проект программы действий по вступлению в Союз и проект международного договора о присоединении. Программа действий должна быть утверждена Высшим Советом. Рабочая группа регулярно отчитывается перед Высшим Советом о программе действий. Высший Совет принимает решение о подписании договора о присоединении государства-кандидата к Союзу, который подлежит ратификации (ст. 108 Договора).

Итак, следующие органы представляют собой институциональную основу Союза:

- ☐ Высший Евразийский экономический совет;
- ☐ Евразийский межправительственный совет ;
- ☐ Евразийская экономическая комиссия ;
- ☐ Суд Евразийского экономического союза.

Союз обеспечивает свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, скоординированную, последовательную и общую политику в областях экономики, определенные контракты и контракты внутри Союза . Государства-члены проводят скоординированную или согласованную политику в рамках и пределах, определенных настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза. В других сферах экономики

государства-члены стремятся проводить скоординированную или согласованную политику в соответствии с основными принципами и целями Союза.

"Общая политика" реализуется государствами-членами в определенных сферах, как указано в Договоре, и предусматривает применение государствами-членами единых правовых норм, в том числе на основе решений Органов Союза в пределах их полномочий.

"Скоординированная политика" подразумевает сотрудничество между государствами-членами на основе общих подходов, утвержденных в рамках Органов Союза и необходимых для достижения целей Союза.

"Согласованная политика" реализуется государствами-членами в различных областях, предполагающих гармонизацию правовых норм, в том числе на основе решений Органов Союза, в объеме, необходимом для достижения целей Союза.

Можно сделать вывод из вышесказанного, что основными нормативными документами Союза являются:

- ☐ Договор 2014 года;
- ☐ международные договоры в рамках Союза;
- ☐ договоры Союза с третьей стороной;

☐ документы Союза, решения и распоряжения ВЕЭС, документы Евразийского Межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их полномочий.

Решения учреждений Союза подлежат исполнению в государствах-членах в порядке, установленном национальным законодательством. Международные договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, принципам и правилам функционирования Союза. В случае противоречия между международными соглашениями в рамках Союза преимущественную силу имеет Договор 2014 года.

В заключение следует отметить, что Евразийский экономический союз является новичком среди региональных интеграционных организаций. Он действует как таможенный союз с 2011 года, а как экономический союз - с 2015 года. В дополнение к геополитическим целям, она основана на конкретной долгосрочной экономической программы. В этом контексте ЕАЭС был создан для того, чтобы помочь своим государствам-членам максимально использовать внутрирегиональные экономические связи, модернизировать свои национальные экономики и создать условия, способствующие повышению их глобальной конкурентоспособности.

References:

1. Г.И. Чуфрин. Очерки евразийской интеграции. М.: Издательство «Весь Мир», 2013 г.
2. Савицкий П.Н. Географические и геополитические основы евразийства // Русский мир. М., 2003. С. 808.

3. Marlene, Laruelle. Russian Eurasianism: an ideology of empire. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press. 2008.
4. Зимин В.А. Мировая экономика: Учебно-методическое пособие. Самара.: ООО «Издательство Ас Гард», 2010.
5. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/